

RELATO DE CASO NEURO ENDÓCRINO DE ADRENAL

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 25/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10080906

Andréia Nascimento de Camargo¹

Leonardo Davi Monteiro dos Santos²

Priscila Perez Barrochello³

Raissa Martho Mazzanati⁴

Denise de Fatima Rodrigues⁵

1 RESUMO

Como o próprio nome sugere, o tumor neuroendócrino (TNE) é um tipo de neoplasia que envolve dois sistemas, isto é, o sistema nervoso e o sistema endócrino, a manifestação clínica desse tipo de neoplasia está relacionada com a localização das massas e apesar da baixa velocidade de crescimento e da metastização, frequentemente são malignos e devem ser submetidas a ressecção cirúrgica. O presente trabalho tem por objetivo descrever o caso de um cão diagnosticado pós morte com tumor neuroendócrino de origem adrenal em veia cava caudal, comparando o caso com outros artigos recentes. Sendo esse um tema pouco visto em cães, esse trabalho visa demonstrar a necessidade de medidas de diagnóstico na rotina hospitalar, como por exemplo a análise histopatológica, fundamental para a conclusão do diagnóstico. A partir desse relato, destaca-se a importância de estar sempre atento e ter em

mente um diagnóstico diferencial, porque por vezes, a situação pode ser algo além do que apresenta os exames de imagens iniciais.

Palavras-chaves: Tumor, Endócrino, Diagnóstico.

ABSTRACT

As its name suggests, neuroendocrine tumor (NET) is a type of neoplasm that involves two systems, that is, the nervous system and the endocrine system. The clinical manifestation of this type of neoplasm is related to the location of the masses and despite the low rate of growth and metastasis, are often malignant and must undergo surgical resection. The present work aims to describe the case of a dog diagnosed post-mortem with a neuroendocrine tumor of adrenal origin in the caudal vena cava, comparing the case with other recent articles. As this is a topic rarely seen in dogs, this work aims to demonstrate the need for diagnostic measures in the hospital routine, such as histopathological analysis, which is essential for concluding the diagnosis. From this report, the importance of always being attentive and having a differential diagnosis in mind is highlighted, because sometimes the situation can be something beyond what the initial imaging tests present.

Keywords: Tumor, Endocrine, Diagnosis.

2 INTRODUÇÃO

A oncologia é uma área na Medicina Veterinária em absoluto crescimento na Clínica de Pequenos Animais e, anualmente, cães e gatos são diagnosticados com os mais diferentes tipos de neoplasias. Os processos neoplásicos estão entre as principais causas de morte em cães e gatos no Brasil. (Santos, L. F., & dos Santos, T. R. (2019)

Nesse relato, é apresentado o caso de um cão, diagnosticado a primeiro momento com uma trombose, porém, no exame pós morte revelou-se um tumor neuroendócrino de origem Adrenal. Os tumores

neuroendócrinos podem ocorrer em diferentes partes do organismo e não são fáceis de serem diagnosticados. Além disso, a variabilidade nos mecanismos de mutação dos tumores representa um desafio tanto para o diagnóstico como para as formas de tratamento. (Pinheiro SBC, Gonçalves AAB, 2022).

Os carcinoides são tumores neuroendócrinos, derivados da população de células neuroendócrinas difusas, que pertencem a dois grupos funcionais: células produtoras de aminas que sintetizam serotonina e hormônio adrenocorticotrófico ou células capazes de sintetizar polipeptídeo de baixo peso molecular e hormônios proteicos, como cromogranina, colecistocinina e secretina (F.R. Araújo et al., 2020)

Segundo a literatura, os tumores neuroendócrinos são potencialmente malignos, e, em 90% dos casos, ocorrem metástases, principalmente para os linfonodos e o peritônio. O tamanho do tumor, o seu caráter invasivo, a presença de necrose, as atipias celulares com mais de duas células mitóticas por 10 campos são alguns dos critérios utilizados para definir a malignidade do carcinóide (F.R. Araújo et al., 2020).

A glândula adrenal é um órgão de secreção hormonal, em par e estão localizadas crânio medialmente aos rins, este órgão faz parte do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal responsável pela regulação de hormônios esteróides no organismo do animal. O tamanho se diferencia com as espécies e até a raça. (A.B.M. de Almeida, 2019).

Os tumores da glândula adrenal são comumente diagnosticados em cães, sendo eles primários ou metastáticos, onde em sua maioria são achados de necropsia. Podem ser classificados como tumores benignos ou malignos, funcionais (produtores de hormônios) ou não funcionais (GRALA, LIMA, RAMOS, NOBRE, RONDINELLI, 2023).

Frente a estas massas, deve-se realizar investigação hormonal e exames de imagem para definir o estado funcional e a natureza do tumor, tendo em vista que esses fatores influenciam diretamente na conduta

terapêutica a ser adotada. (GRALA, LIMA, RAMOS, NOBRE, RONDINELLI, 2023). No caso apresentado, os exames de imagens não foram totalmente acertivos, o histopatológico também foi realizado, porém o verdadeiro diagnóstico só foi possível, com o exame imunoistoquímico.

A imuno-histoquímica com o uso do anticorpo anticromogranina A possibilita uma melhor caracterização do tumor quanto ao conteúdo dos grânulos (F.R. Araújo et al., 2020).

A principal indicação é a ressecção cirúrgica, nem sempre possível. A quimioterapia sistêmica apresenta resultado insatisfatório, e terapias de suporte com inibidores de tirosina quinase e inibidores de COX-2, associados ou não, podem promover um efeito antiproliferativo do carcinoma (Luciana, IBIVET, 2017). A exérese do tumor consiste na primeira escolha terapêutica, tanto com finalidade curativa como paliativa (Vives et al. 2019). No presente caso, não houve tratamento possível para tumor neuroendócrino, pois como já citado o diagnóstico ocorreu pós morte.

3 RELATO DE CASO

Deu entrada em uma clínica veterinária de Jundiaí-SP, um Canino, fêmea, da raça Rottweiler, 10 anos, castrada, com a queixa de claudicação e um pouco apática. O tutor relata que o animal já tem diagnóstico de Displasia Coxofemoral, porém estava claudicando e aparentando dor a mais.

Foi solicitado exames de sangue, hemograma, função renal (Creatinina, uréia), função hepática (ALT, Fosfatase Alcalina e GGT), Glicemia e exames de imagem, ultrassom e raio x.

Nos exames de sangue, não houve alterações significativas, no raio x algumas alterações condizentes com a idade do animal, que não justificava os sintomas. Na ultrassom, foi revelada a presença de uma estrutura irregular, localizada na artéria aorta, compatível com trombo.

HEMOGRAMA COMPLETO

Material...: SANGUE TOTAL COM E.D.T.A.
 Metodologia: CONTAGEM POR AUTOMAÇÃO
 Equipamento: ABCVet - NORTRA ABX

Vir Ref. Absoluto

Vir Ref. Relativo

Eritrograma

Eritrócitos.....	6,04 milhões/mm ³			5,7 A 8,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	12,57 g/dl			14,0 A 18,0 g/dl
Hematócrito.....	38,68 %			38 A 47 %
V.c.m.....	64,04 u ³			63 A 77 u ³
H.c.m.....	20,81 pg			21,0 A 26,0 pg
C.h.c.m.....	32,5 g/dl			31 A 35 g/dl
Proteína total.....	7,20			6,0 A 8,0 g/dl

Observações série vermelha.... DISCRETA ANISOCITOSE E POLICROMASIA

Leucograma

Leucócitos.....	8,00 mil/mm ³			6,0 A 16,0 mil/mm ³
Mielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Metamielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Bastonetes.....	0,00 %	0 /mm ³	0 A 320	0 A 1 %
Segmentados.....	53,00 %	4240 /mm ³	4.640 - 12.480	55 A 80 %
Eosinófilos.....	10,00 %	800 /mm ³	80 - 800	1 A 9 %
Basófilos.....	0,00 %	0 /mm ³	0 - 80	0 A 1 %
Linfócitos típicos.....	35,00 %	2800 /mm ³	800 - 4.160	13 A 40 %
Linfócitos atípicos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Monócitos.....	2,00 %	160 /mm ³	160 - 1.280	1 A 6 %
Outros (*).....	0,00 %	0 /mm ³		

Observações série branca..... MORFOLOGIA CELULAR NORMAL

Contagem plaquetária..... 334 mil/mm³ 200 a 500 mil/mm³

Avaliação plaquetária..... NADA DIGNO DE NOTA

Pesquisa de hematozoários..... NÃO OBSERVADOS NESTA AMOSTRA

IMAGEM 1 – exame de sangue, hemograma realizado.

FOSFATASE ALCALINA

Material...: SORO SANGUÍNEO
 Metodologia: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
 Equipamento: URIT 8021A

Valores de Referência

Resultado..... 151,00 10,0 a 100,0 U.I./L

Observação..... SORO DISCRETAMENTE HEMOLISADO

GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)

Material...: SORO SANGUÍNEO
 Metodologia: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
 Equipamento: URIT 8021A

Valores de Referência

Resultado..... 6,21 1,2 a 6,4 U.I./L

Observação..... SORO DISCRETAMENTE HEMOLISADO

GLICOSE

Material...: PLASMA FLUORETADO
 Metodologia: BIOQUÍMICA CINÉTICA POR AUTOMAÇÃO
 Equipamento: URIT 8021A

Valores de Referência

Resultado..... 89,00 60,0 a 120,0 mg/dl

Observação..... PLASMA DISCRETAMENTE HEMOLISADO

CREATININA

Material...: SORO SANGUÍNEO
 Metodologia: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
 Equipamento: URIT 8021A

Valores de Referência

Resultado..... 1,60 0,5 a 1,6 mg/dl

Observação..... SORO DISCRETAMENTE HEMOLISADO

ALT (T.G.P.)

Material...: SORO SANGUÍNEO
 Metodologia: BIOQUÍMICA CINÉTICA POR AUTOMAÇÃO
 Equipamento: URIT 8021A

Valores de Referência

Resultado..... 35,00 5,0 a 80,0 U.I./L

Observação..... SORO DISCRETAMENTE HEMOLISADO

UREIA

Material...: SORO SANGUÍNEO
 Metodologia: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
 Equipamento: URIT 8021A

Valores de Referência

Resultado..... 53,80 10,0 a 56,0 mg/dl

Observação..... SORO DISCRETAMENTE HEMOLISADO

IMAGEM 2 – exames de bioquímicos realizados

IMAGEM VET

CENTRO DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

SHIVA Can Rottweiler Fêmea 10anos
Prop. Sr.(a): Raissa martho Mazzanati
M.V. requisitante: Dr(a): Vanessa Mariguini
Vinhedo, 09 de Abril de 2019.
ID 06780

RELATÓRIO ULTRASSONOGRÁFICO

RINS Na topografia habitual, medindo 7,6cm (direito) e 7,9cm (esquerdo) no eixo longitudinal, de contorno regular e bem definido, apresentando arquitetura e ecotextura do parênquima preservadas.

BEXIGA URINÁRIA Em repleção adequada, sem alteração da estrutura e do conteúdo.

APARELHO REPRODUTOR Não foram observadas alterações na topografia de coto uterino e pedículos ovarianos.

LINFONODOS Não foram observadas alterações na topografia.

BAÇO Esplenomegalia discreta, sem alteração de formato e ecotextura do parênquima, evidenciado-se uma área d contorno irregular e pouco definido, discretamente heterogênea e hipocogênica, localizada em corpo, medindo 1,44cm x 1,3cm.

ADRENAIS Esquerda na topografia habitual, sem alteração de formato e ecotextura do parênquima, medindo 2,44cmd e comprimento x 1,17cm de espessura em pólo caudal.

FÍGADO Dentro dos limites do gradil costal, de contorno regular e bem definido, apresentando bordas afiladas, padrão vascular, aspecto e ecotextura do parênquima preservados.

VESÍCULA BILIAR Em repleção adequada, sem alteração da estrutura e do conteúdo.

PÂNCREAS Visualizado em ramo direito, sem alteração de formato e ecotextura do parênquima.

TRATO GASTRO-INTESTINAL Estômago vazio, parede normoespessa. Segmentos intestinais apresentando discreta quantidade de conteúdo pastoso, sem alteração da estrutura e espessura da parede, nas porções passíveis de avaliação. Cólon descendente apresentando conteúdo hiperecogênico e formador de sombra acústica (fezes).

Obs: Presença de uma estrutura irregular, heterogênea e hiperecogênica, medindo aproximadamente 5,2cm x 2,1cm, localizada em artéria aorta abdominal, com fluxo nas extremidades pelo doppler colorido – imagem compatível com trombo.
Sugere-se controle ultrassonográfico, sem custo no dia 17/04/2019.

Bianca CM Cidral; M.V
CRMV SP 26.912

Este é um exame complementar e como tal deverá ser analisado por seu Médico Veterinário para correlação clínica e decisão terapêutica.

Rua Pira Pira, 55 - Jardim Brasil - Vinhedo - SP - CEP: 13274-142 - (019) 3374-7075 - contato@imagemvet.com.br

IMAGEM 3 – Laudo da primeira ultrassom realizada.

IMAGEM VET

CENTRO DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

SHIVA Can S.R.D. Fêmea 10 anos
Prop: Sra. Raissa Mazzanati
M.V. Requisitante: Dra. Vanessa de Marigny
Vinhedo, 09 de Abril de 2019.
ID 01237

LAUDO RADIOGRÁFICO

REGIÕES: PELVE E COLUNA LOMBOSSACRA

Radiografias em projeções laterolateral em decúbito lateral direito e ventrodorsal demonstram:

- ✓ Presença de focos de proliferações osteofíticas ponteadas ventrais, tendendo a formação de ponte óssea em L2 e L3.
- ✓ Discretos focos de enteseofitose em aspectos cranioventrais de L5 e L6.
- ✓ Importante diminuição de espaço entre L7 – S1, com acentuada alteração morfológica das margens vertebrais envolvidas, e formação de ponte óssea ventral (Espondilose anquilosante / Discopatia / Estenose lombossacra?).
- ✓ Sinais de osteoartrose em articulação coxofemoral direita.
- ✓ Presença de elevada quantidade de conteúdo fecal sólido em cólon descendente e reto (retenção fecal?).
- ✓ Nada mais digno de nota em relação às incidências radiográficas estudadas.

Alexandre Andrade; M.V.
CRMV SP 18.894

Este é um exame complementar e como tal deverá ser analisado por seu Médico Veterinário para correlação clínica e decisão terapêutica.

Rua Pica Paus, 95 - Jardim Brasil - Vinhedo/SP - (19) 3876.1494 / 98244.2925 - contato@imagemvet.com.br

IMAGEM 4 – Laudo Radiográfico

Sendo assim, foi solicitado um Ecocardiograma, que mostrou algumas alterações também justificadas pela idade.

IMAGEM 5 – Laudo do Ecodopplercardiograma

Foi realizado um novo hemograma, um teste de Fibrinogênio, TTPA (tempo da tromboplastina parcial ativada) e TP (Tempo de Protrombina). O hemograma mostrou uma pequena diminuição de hemácias e hemoglobina e o TP deu o resultado de um segundo a mais da referência para a coagulação, os demais se encontravam dentro do padrão.

HEMOGRAMA COMPLETO

Material...: SANGUE TOTAL COM E.D.T.A.
 Metodologia: CONTAGEM POR AUTOMAÇÃO
 Equipamento: ABCVet - HORIBA ABX

Vlr Ref. Absoluto

Vlr Ref. Relativo

Eritrograma

Eritrócitos.....	5,49 milhões/mm ³			5,7 A 8,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	10,84 g/dl			14,0 A 18,0 g/dl
Hematócrito.....	32,34 %			38 A 47 %
V.c.m.....	58,91 u ³			63 A 77 u ³
H.c.m.....	19,76 pg			21,0 A 26,0 pg
C.h.c.m.....	33,53 g/dl			31 A 35 g/dl
Proteína total.....	7,00			6,0 A 8,0 g/dl

Observações série vermelha... DISCRETA ANISOCITOSE

Leucograma

Leucócitos.....	9,00 mil/mm ³			6,0 A 16,0 mil/mm ³
Mielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Metamielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Bastonetes.....	1,00 %	90 /mm ³	0 A 320	0 A 1 %
Segmentados.....	53,00 %	4770 /mm ³	4.640 - 12.480	55 A 80 %
Eosinófilos.....	11,00 %	990 /mm ³	80 - 800	1 A 9 %
Basófilos.....	0,00 %	0 /mm ³	0 - 80	0 A 1 %
Linfócitos típicos.....	29,00 %	2610 /mm ³	800 - 4.160	13 A 40 %
Linfócitos atípicos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Monócitos.....	6,00 %	540 /mm ³	160 - 1.280	1 A 6 %
Outros (*).....	0,00 %	0 /mm ³		

Observações série branca... MORFOLOGIA CELULAR NORMAL

Contagem plaquetária..... 394 mil/mm³200 a 500 mil/mm³

Avaliação plaquetária..... NADA DIGNO DE NOTA

Pesquisa de hematozoários..... NÃO OBSERVADOS NESTA AMOSTRA

FIBRINOGÊNIO

Material...: SANGUE TOTAL COM E.D.T.A.
 Metodologia: AQUECIMENTO A 56 C °

Valores de Referência

Resultado..... 200,00

200,0 a 400,0 mg/dl

TEMPO DA TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)

Material...: PLASMA EM CITRATO DE SÓDIO

Valores de Referência

Resultado..... 13

10 A 17 SEGUNDOS

Interpretação..... A determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada serve para avaliar anomalias da via intrínseca da coagulação para a ativação da protrombina, sendo sensível aos fatores VIII, IX, XI e XII, e deficiências severas dos fatores II, V, X e fibrinogênio.

TEMPO DE PROTROMBINA (TP)

Material...: PLASMA EM CITRATO DE SÓDIO

Valores de Referência

Resultado..... 9

5 A 8 SEGUNDOS

Interpretação..... A determinação do tempo de trombina é uma prova global para avaliar a coagulação extrínseca, sendo sensível ao fator II ou protombina, fator V ou proacelerina, fator VII ou proconvertina e fator X ou Stuart-Prower.

IMAGEM 6 – Hemograma, fibrinogênio, TTPA e TP

Foi iniciado o tratamento com o remédio Clexane® (40mg por dia, SC, BID, por 4 dias). Após os quatro dias de tratamento foi feita uma ultrassom controlada, sem laudo que sugeriu que o trombo havia diminuído 1cm. A partir disso, o uso do Clexane foi alternado, para a cada 48 horas. Depois de 7 doses, foi feito um novo hemograma de controle, que se manteve igual ao último.

HEMOGRAMA COMPLETO (CONTROLE)

Material...: SANGUE TOTAL COM E.D.T.A.
 Metodologia: CONTAGEM POR AUTOMAÇÃO
 Equipamento: ABCVet - HORIBA ABX

Vlr Ref. Absoluto

Vlr Ref. Relativo

Eritrograma

Eritrócitos.....	5,55 milhões/mm ³			5,7 A 8,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	12,85 g/dl			14,0 A 18,0 g/dl
Hematócrito.....	39 %			38 A 47 %
V.c.m.....	70,27 u ³			63 A 77 u ³
H.c.m.....	23,15 pg			21,0 A 26,0 pg
C.h.c.m.....	32,95 g/dl			31 A 35 g/dl
Proteína total.....	8,20			6,0 A 8,0 g/dl

Observações série vermelha.... DISCRETA ANISOCITOSE.

Leucograma

Leucócitos.....	6,00 mil/mm ³			6,0 A 16,0 mil/mm ³
Mielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Metamielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Bastonetes.....	0,00 %	0 /mm ³	0 A 320	0 A 1 %
Segmentados.....	54,00 %	3240 /mm ³	4.640 - 12.480	55 A 80 %
Eosinófilos.....	5,00 %	300 /mm ³	80 - 800	1 A 9 %
Basófilos.....	0,00 %	0 /mm ³	0 - 80	0 A 1 %
Linfócitos típicos.....	37,00 %	2220 /mm ³	800 - 4.160	13 A 40 %
Linfócitos atípicos.....	0,00 %	0 /mm ³		0 %
Monócitos.....	4,00 %	240 /mm ³	160 - 1.280	1 A 6 %
Outros (*).....	0,00 %	0 /mm ³		

Observações série branca..... MORFOLOGIA CELULAR NORMAL.

Contagem plaquetária..... 309 mil/mm³200 a 500 mil/mm³

Avaliação plaquetária..... NADA DIGNO DE NOTA.

Pesquisa de hematozoários..... NÃO OBSERVADOS NESTA AMOSTRA

IMAGEM 7 – Hemograma controle.

O remédio Clexane foi suspenso e após 15 dias do início do tratamento, o animal demonstrou uma piora no quadro, apresentou dispnéia e apatia, foi levada à clínica, onde foi aplicado 3,0ml de Dexametasona, foi feito fluidoterapia, realizado outro hemograma que mostrou uma anemia profunda, e feito mais um ultrassom, que teve como suspeita uma trombose metastática.

HEMOGRAMA COMPLETO

	Vir Ref. Absoluto	Vir Ref. Relativo
Material...: SANGUE TOTAL COM E.D.T.A.		
Metodologia: CONTAGEM POR AUTOMAÇÃO		
Equipamento: ABCVet - HORIBA ABX		
Eritrograma		
Eritrócitos.....	2,43 milhões/mm ³	5,7 A 8,0 milhões/mm ³
Hemoglobina.....	5,19 g/dl	14,0 A 18,0 g/dl
Hematócrito.....	17 %	38 A 47 %
V.c.m.....	69,96 u ³	63 A 77 u ³
H.c.m.....	21,36 pg	21,0 A 26,0 pg
C.h.c.m.....	30,53 g/dl	31 A 35 g/dl
Proteína total.....	5,20	6,0 A 8,0 g/dl
Eritroblastos.....	8,00	0 %
Observações série vermelha.... ACENTUADA ANISOCITOSE E POLICROMASIA.		
Leucograma		
Leucócitos.....	14,00 mil/mm ³	6,0 A 16,0 mil/mm ³
Mielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³
Metamielócitos.....	0,00 %	0 /mm ³
Bastonetes.....	1,00 %	140 /mm ³ 0 A 320
Segmentados.....	78,00 %	10920 /mm ³ 4.640 - 12.480
Eosinófilos.....	5,00 %	700 /mm ³ 80 - 800
Basófilos.....	0,00 %	0 /mm ³ 0 - 80
Linfócitos típicos.....	11,00 %	1540 /mm ³ 800 - 4.160
Linfócitos atípicos.....	0,00 %	0 /mm ³
Monócitos.....	5,00 %	700 /mm ³ 160 - 1.280
Outros (*).....	0,00 %	0 /mm ³
Observações série branca..... MORFOLOGIA CELULAR NORMAL.		
Contagem plaquetária.....	348 mil/mm ³	200 a 500 mil/mm ³
Avaliação plaquetária..... NADA DIGNO DE NOTA.		
Pesquisa de hematozoários..... NÃO OBSERVADOS NESTA AMOSTRA		

IMAGEM 8 – Último hemograma realizado

FÍGADO: Dimensões aumentadas, bordas arredondadas e regulares, superfície lisa, ecogenicidade mantida e parênquima com ecotextura homogênea sem sinais de nodulações aparentes. Arquitetura vascular com calibre e trajeto preservados.

VESÍCULA BILIAR: Preenchida por conteúdo anecogênico (líquido) homogêneo e paredes finas. Sem evidências de dilatação de vias biliares.

BAÇO: Dimensões preservadas, contornos regulares, ecogenicidade mantida e parênquima com ecotextura homogênea.

ESTÔMAGO: Preenchido por conteúdo predominantemente gasoso, paredes espessas medindo 0,60cm e estratificação parietal mantida nas porções passíveis de visualização sugerindo **Gastrite**.

INTESTINO: Paredes preservadas medindo 0,40cm em duodeno e 0,24cm em jejuno, com estratificação parietal mantida, conteúdo luminal predominantemente gasoso, peristaltismo evolutivo e distribuição topográfica dentro dos limites da normalidade. Não há sinais de ecográficos de processo obstrutivo.

PÂNCREAS: Não individualizado, mas sem evidências de alterações ecográficas em topografia.

ADRENAIS: Direita com dimensões discretamente aumentadas e esquerda com dimensões preservadas onde mediram respectivamente, 2,70cm x 0,88cm e 2,61cm x 0,70cm (comprimento x altura pólo caudal), com formato mantido, parênquima homogêneo e ecogenicidade preservada.

RINS: Direito e esquerdo com dimensões assimétricas medindo respectivamente, 6,7cm e 8,6 em plano longitudinal, com contornos definidos e regulares, distinção cortico-medular mantida e ecogenicidade preservada. Não há sinais de litíases ou hidronefrose.

BEXIGA: Adequada repleção com conteúdo anecogênico (líquido) e homogêneo, paredes finas e mucosas regulares para o grau de repleção.

APARELHO REPRODUTOR: Animal castrado.

LINFONODOS: Preservados em aspectos e dimensões ecográficas.

OUTROS: Não há sinais ecográficos de presença de líquido livre em cavidade abdominal.

Em lúmen de veia cava caudal, em sua porção adjacente ao rim direito, anterior a sua inserção no fígado, destacou-se presença de estrutura amorfa, de contornos definidos e irregulares, heterogênea sendo predominantemente ecogênica com discretas lojas anecoicas entremeadas, mostrou vascularização interna e mediu em torno de 5,2cm de comprimento x 2,3cm de altura, sendo que essa estrutura aparenta sair de vaso e se alojar em cavidade abdominal se mostrando como uma estrutura amorfa, de contornos definidos e irregulares, predominantemente ecogênica e vascularizada internamente medindo em torno de 6,5cm x 4,1cm ao corte longitudinal. Imagem que pode sugerir Trombo metastático – a esclarecer.

Lúmen de veia cava caudal se mostrou dilatado medindo 1,58cm de diâmetro anterior ao trombo e 1,42cm posterior ao trombo.

IMAGEM 9 – Última ultrassom realizada

O animal depois de estabilizado foi liberado para casa, e na madrugada, teve um sangramento pelo nariz, que foi sugerido e realizado a eutânasia.

O corpo foi liberado para análise, que revelou um tumor dentro da veia cava caudal, medindo aproximadamente 15cm. Um fragmento do tumor foi enviado para histopatológico e teve como possível diagnóstico origem neuroendócrina, sugerindo um Imunohistoquímico, que foi realizado e diagnosticado como Tumor Neuroendócrino (Adrenal).

IMAGEM 10 – Achado pós morte – Tumor em veia cava, abdômen.

IMAGEM 11 – Tumor retirado do animal, medindo aproximadamente 15 cm.

HISTOPATOLOGICO (1 AMOSTRA)

Material...: PEÇA FIXADA EM FORMOL A 10%

MATERIAL.....	Neoplasia na veia cava.
Avaliação macroscópica.....	Um fragmento castanho, amarelado, firme, lobulado, irregular, com dimensões de: 6,0 x 4,0 x 2,8 cm. Ao corte, castanho, avermelhado e friável.
Avaliação microscópica.....	Observa-se proliferação mal delimitada de células redondas, arrançadas em pacotes septados por escasso estroma fibrovascular. Estas células exibem moderada atipia, arrançadas em feixes multidirecionais, dispostas densamente. O citoplasma exibe-se mal delimitado, pálido, vacuolizado, o núcleo mostra-se ovalado, com anisocariose, nucléolos evidentes. São verificadas até 2 figuras mitóticas por campo de grande aumento.
Diagnóstico.....	Neoplasia pouco diferenciada. Possível origem neuroendócrina. Recomenda-se imunofenotipagem.

IMUNOHISTOQUIMICA (PAINEL)

Descrição.....	MATERIAL Bloco histológico parafinado identificado como DB7336 Diagnóstico histopatológico preliminar: NEOPLASIA POUCO DIFERENCIADA. METODOLOGIA Realizado estudo imuno-histoquímico com a finalidade de se estabelecer histogênese de neoplasia pouco diferenciada a morfologia. Os cortes de tecido processados rotineiramente para histologia e incluídos em parafina foram colocados sobre lâminas previamente silanizadas. A recuperação antigênica pelo método de calor úmido foi realizada em panela a vapor, por 20 -30 min. A incubação com os anticorpos primários foi feita por toda a noite a 4 graus C. Para revelação foi utilizado o sistema Advance. A coloração foi feita com 3,3 - diaminobenzidina e a contracoloração com hematoxilina. Controles externos e/ou internos foram utilizados para validar a reação. IMUNO-HISTOQUIMICA As células neoplásicas imunoespressaram: S100; Sinaptofisina; Neuro Enolase Específica; Cromogranina e Inibina. Não expressaram: AE1/AE3; Vimentina; e CK8/18. CONCLUSÃO: O PERFIL IMUNO-HISTOQUÍMICO E MORFOLÓGICO FAVORECEM O DIAGNÓSTICO DE TUMOR NEUROENDÓCRINO (ADRENAL).
----------------	--

IMAGEM 12 – Exame Histopatológico e Imunohistoquímico, realizados após a eutanásia do animal.

4 DISCUSSÃO

Nesse relato de caso, foram feitas três ultrassons e baseado nesses exames de imagem que sugerem uma trombose, foi utilizado um tratamento com anticoagulante. Alguns autores evidenciam a escassez de informações a respeito de protocolos de anticoagulação em cães. (KNIGHT et al., 2019; LIPSCOMB, 2019). O animal teve alterações após a administração do medicamento tendo como desfecho a eutanásia.

Exames de imagem são úteis na suspeita de tumores, contudo, o diagnóstico definitivo de tumor neuroendócrino só foi obtido após o exame histopatológico mediante a remoção cirúrgica da massa.

Os trabalhos citam maior prevalência de tumores neuroendócrinos em animais acima de sete anos, conforme verificado no presente relato. Com relação à predileção por raça ou sexo, embora não haja citação, estudos em humanos demonstram maior acometimento de indivíduos do sexo feminino.

Os sinais clínicos normalmente inespecíficos estão diretamente relacionados à localização anatômica do tumor. (Vives et al. 2019) No presente relato o tutor não referiu sinais endócrinos, provavelmente por se tratar de um subtipo não secretor ou, ainda, embora as células dos carcinóides possam apresentar grânulos contendo diversas aminas bioativas, não há relatos em animais de que estas substâncias possam desencadear sintomatologia

Segundo Mayhew et al. (2019), Barthez et al. (1997) e Barrera et al. (2013), cerca de 20-48% dos tumores em adrenal podem ter metástases vasculares, e este não é um achado incomum (ADIN et al., 2012; MAYHEM et al., 2018), principalmente em veia cava caudal, veia frênico abdominal e veia renal. (BARTHEZ et al., 1997; BARRERA et al., 2013; MAYHEW et al., 2019), como nesse caso o tumor foi encontrado em veia cava caudal.

Se fosse diagnosticado antes, um tumor de 15 cm em veia cava caudal, teria um prognóstico reservado. A remoção cirúrgica é o tratamento de eleição para tumores que não tenham invasão de tecidos adjacentes e que não tenham metástases. É um procedimento complexo devido a anestesia, transcirúrgico e pós-operatório, e aumenta o grau de complexidade se houver ligação à veia cava. Os tumores invasivos representaram um risco significativamente maior de mortalidade transoperatória. (MAYHEW et al., 2019). A taxa de mortalidade durante a cirurgia está entre 9-60% e algumas vezes é necessário a eutanásia do animal durante o procedimento. (A.B.M. de Alemeida, 2019).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tumor Neuroendócrino é uma neoplasia menos frequente nas clínicas, porém quando acontece, geralmente acomete animais mais velhos. Exames de imagens, histopatológicos e imunoistoquímicos são de muita importância para o achado dessa patologia, que por muitas vezes não é identificada, ou é revelada apenas pós morte. Esse tipo de neoplasia,

quando acontece com invasão de veia, não tem um bom prognóstico, sendo casos de difícil reversão.

6 REFERÊNCIAS

Cullen e Popp, 2002; Morrell et al., 2002 MORRELL, C.N.; VOLK, M.V.; MANKOWSKY, J.L. A carcinoid tumor in the gallbladder of a dog. Vet. Pathol., v.39, p.756-758, 2002.

ANJANEYULU, V.; SHANKAR-SWARNALATHA, G.; RAO, S.C. Carcinoid tumor of the gall bladder. Ann. Diag. Pathol., v.11, p.113-116, 2007

Luciana Orsi Agostini. Carcinoma Hepático Neuroendócrino Primário Canino: Revisão de Literatura e Relato de Caso. In: ANAIS DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA IBVET, 2017, . Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2017. Disponível em: <<https://proceedings.science/encontro-ibvet/trabalhos/carcinoma-hepatico-neuroendocrino-primario-canino-revisao-de-literatura-e-relato?lang=pt-br>> Acesso em: 14 set. 2023.

CAROLINE XAVIER GRALAI¹; CAMILA MOURA DE LIMA²; ANA JÚLIA RODRIGUES TEIXEIRA RAMOS³; MÁRCIA DE OLIVEIRA NOBRE⁴; MARIANA CRISTINA HOEPPNER RONDELLI⁵. NEOPLASIA ADRENAL EM CÃES: RELATO DE TRÊS CASOS

Hugo Gregório, MV. Neoplasia/tumor Adrenal no Cão.

<https://www.chv.pt/pt/unidades/oncologia/neoplasiaadrenal/detalhe.html>

Feldman & Nelson aput LEONARDO, Joana Figueiredo. ESTUDO ECOGRÁFICO EM GLÂNDULAS ADRENAIS AUMENTADAS. Disponível em

<

https://recil.ensinolusofona.pt/bitstream/10437/4841/1/Joana_Leonardo_Diserta%C3%A7%C3%A3o.pdf> Acesso em : 26/08/2023

Vives, P. ., Zanin, M., de Assis Araújo Camelo Júnior, F., Cristina Dias Jerônimo, L., Ança Evaristo, T., Kutscher Ripoll, M., Falkenberg Rausch, S., Berselli, M., Gevehr Fernandes, C., & de Vargas Arigony Braga, F. (2019). Enterectomia no tratamento de carcinoide neuroendócrino obstrutivo em um cão: Relato de Caso. *Pubvet*, 13(09).
<https://doi.org/10.31533/pubvet.v13n9a421.1-5>

ARAÚJO, F. R. et al. Tumor carcinoide na vesícula biliar em cão. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 72, p. 1063-1066, 2020.

REYS, M. P. et al. Conhecimento dos tutores sobre o câncer em animais e fatores epidemiológicos relacionados às neoplasias em cães e gatos atendidos no hospital veterinário da Universidade Vila Velha. Ars Veterinaria, v. 36, n. 4, p. 344-353, 2020.

ALMEIDA, Anna Beatriz Marinho de. Exérese de neoplasia adrenal invasiva em um cão: relato de caso. 2021.

PINHEIRO, Steffani; GONÇALVES, Alexandra. INSULINOMA POR TUMOR NEUROENDÓCRINO NO PANCREAS (TNE-P) EM CÃES (MEDICIAN VETERINÁRIA). Repositório Institucional, v. 1, n. 1, 2023.

¹ Graduando do curso de Bacharel em Medicina Veterinária
Faculdade Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP),
Salto, São Paulo, Brasil

² Graduando do curso de Bacharel em Medicina Veterinária
Faculdade Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP),
Salto, São Paulo, Brasil

³ Graduando do curso de Bacharel em Medicina Veterinária
Faculdade Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP),
Salto, São Paulo, Brasil

⁴ Graduando do curso de Bacharel em Medicina Veterinária
Faculdade Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP),
Salto, São Paulo, Brasil

⁵ Docente orientadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), Salto, São Paulo, Brasil

*Autor para correspondência, E-mail: raissa.mazzanati@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil